

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК: ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА И АНАЛИЗ РЫНКА

¹Мусаева Тансулу Макулбековна, ²Балджи Юрий Александрович

¹НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, магистр

²НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, к.вет.н., доцент, и.о. профессора

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11468568>

Аннотация. В последние годы индустрия кормов для домашних животных демонстрирует значительный прогресс. Сухие корма становятся предпочтительным выбором для питомцев, превосходя домашнее питание. В связи с этим, на рынке появляются инновационные виды кормов, такие как премиум и супер-премиум, разработанные для более точного соответствия требованиям собак и кошек, а также удовлетворения пожеланий их владельцев. Настоящая статья направлена на исследование создания и оценку сухих форм кормов для домашних животных. Особое внимание будет уделено удовлетворению потребностей собак и кошек, а также предпочтений их владельцев. Дополнительно, в статье будут представлены ключевые тенденции и развитие рынка кормов для домашних животных, освещая их влияние на потребителей и направления будущего развития этой динамичной отрасли.

Ключевые слова: корм, экструдированный корм, сухие корма, индустрия кормов.

Abstract. In recent years, the pet food industry has demonstrated significant progress. Dry foods have become the preferred choice for pets, surpassing homemade diets. Consequently, innovative types of pet foods are emerging on the market, such as premium and super-premium, designed to more accurately meet the requirements of dogs and cats, as well as satisfy the preferences of their owners. This article aims to investigate the creation and evaluation of dry forms of pet foods. Special attention will be paid to meeting the needs of dogs and cats, as well as the preferences of their owners. Additionally, the article will present key trends and market developments in the pet food industry, highlighting their impact on consumers and future directions for the development of this dynamic sector.

Keywords: feed, extruded feed, dry feeds, feed industry.

Введение. Производство корма для домашних животных является актуальной и быстрорастущей отраслью. С ростом численности питомцев по всему миру существует постоянный спрос на высококачественные корма, удовлетворяющие питательные потребности собак и кошек.

Кормление - один из важнейших факторов, влияющих на состояние здоровья собак.

В настоящее время как зарубежными, так и отечественными предприятиями производятся готовые, к тому же, по утверждениям производителей, полнорационные и сбалансированные сухие корма для собак в большом ассортименте. Несмотря на это до сих пор широкое использование находят традиционные корма [2], которые готовятся путем варки супа-кашицы в котлах на кормокухнях специальным персоналом в государственных и частных питомниках. Однако при этом повышаются как экономические затраты, связанные с высоким расходом энергоресурсов, так и вероятность отклонения от

технологии приготовления из-за достаточно большой трудоемкости процесса. Исходя из вышеперечисленного, можно предположить, что кормление сухими полнорационными кормами должно быть более целесообразным по сравнению с варкой приготавливаемого корма, но при условии отсутствия отрицательных последствий для здоровья собаки [1].

Корма для кошек и собак составляют большую часть этого рынка; его поддерживается постоянной проверкой критериев продукта животными, потребляющими эти продукты. Таким образом, используются сенсорные показатели оценки качества корма: текстура, аромат и вкус. Соответственно, в современной индустрии кормов для домашних животных применяют разные модели оценки кормов, но основным критерием, который имеет значение при определении успеха или неудачи корма для домашних животных на рынке - его вкусовые качества. Именно повышение вкусовой привлекательности является основной целью разработки нового продукта, улучшения существующих продуктов и мерой контроля качества, используемой для оценки вариантов обработки и ингредиентов в индустрии кормов для домашних животных [3,4].

Исходя из вышеизложенного, вопросы оценки качества и безопасности кормов приобретают еще большую актуальность. В связи с тем, что основными показателями оценки кормов являются сенсорные, именно эти исследования сейчас являются наиболее перспективными.

Наиболее значимой частью рынка индустрии кормов для домашних животных является производство сухих полнорационных кормов, эффективность использования которых кормления для собак доказана многолетней практикой. При кормлении служебных собак в условиях питомника промышленные корма положительно влияли на обмен кальция и фосфора, показатели воспроизводства и работоспособности собак. В зимний период при сравнении кормления сухими кормами марки Royal Canin и традиционным более эффективным было использование именно корма Royal Canin, что подтвердилось повышенным среднесуточным приростом живой массы 24 г при экономии затрат на кормление [5,6,7].

По данным лондонской независимой исследовательской компании «Euro monitor International», продажи кормов для домашних животных в России в последнее время растут. Так, в 2020 году объём продаж в денежном выражении увеличился более чем на 10% по отношению к 2019 году и составил около 117,9 миллиарда рублей. В Германии от продажи кормов непродуктивным животным доход составляет 9 миллионов евро в год. Приведённые цифры говорят о том, что производство кормов для кошек и собак - актуальный бизнес на сегодняшний день [11].

Отсутствие отечественных научных исследований в области производства сухих кормов для собак привело к тому, что рынок Казахстана оказался занят продукцией в основном зарубежных производителей. В Казахстане отсутствует нормативно-техническая документация на корма для непродуктивных животных. В сопредельных государствах разработаны ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных в России в 1997 году, в Белоруссии - 2010 год. В России разработан ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для непродуктивных животных», ТУ 10.92.10-463-37676459-2017 «Экструдированный корм для непродуктивных животных». Так же в России приступили к разработке техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности кормов для непродуктивных животных», документ будет подготовлен в конце 2023 года [12,13].

В Казахстане зообизнес только начинает делать первые шаги. Налаживание промышленного производства кормов для собак отечественных пород позволит использование непищевого сырья на предприятиях (мясокомбинаты, птицекомбинаты, мясоконсервные заводы, утильзаводы), что будет способствовать рациональному использованию сырья, значительной экономии материальных ресурсов, обеспечению безотходных технологий производства кормов животного и растительного происхождения. В Казахстане на сегодняшний день существуют 2 завода, вырабатывающие корма для непродуктивных животных ТОО «Фабрика кормов», ТОО «Алтын Атыс» (только для собак).

Производство кормов для домашних животных методом экструзии является наиболее современным и совершенным способом. Экструзионная обработка повышает доступность аминокислот, вследствие разрушения вторичных связей в молекулах белков, при этом кратковременность обработки позволяет сохранять сами аминокислоты и нейтрализовать отрицательно влияющие на пищевую ценность факторы. Потребителями кормов промышленного производства являются владельцы и заводчики домашних животных. При этом потребители предпочитают сухие экструдированные корма – 80 % потребления готовых кормов и лишь 20% потребителей отдают предпочтение консервированным мягким кормам по данным агентства ResearchTechart. С каждым годом заводчики и владельцы животных готовы увеличивать материальные затраты на домашних животных, при этом основную долю затрат составляют корма [8,9].

Наибольшим спросом на рынке кормов для домашних животных пользуются корма для кошек и собак. Данная продукция является наиболее дифференцированной по различным категориям.

Ведущими игроками рынка кормов для животных являются транснациональные компании Mars, Aller Petfood, Nestle Purina и Royal Canin, основное производство кормов которых 80% сосредоточено в России. На рынке кормов для животных в России произошли значительные изменения на фоне политических событий и введения ограничений на импорт продукции из определённых стран. Россельхознадзор ввёл ограничения на продукцию семи заводов в Европе, производящих корма и кормовые добавки для домашних питомцев. Это привело к сокращению количества заводов, которым разрешён ввоз кормов в Россию, с 23 до 18. Такие меры были приняты в результате инспекций заводов кормового сектора Франции и Италии, проведённых Россельхознадзором.

Кроме того, существенно снизились объёмы импорта кормов для домашних животных в Россию. По данным таможенной статистики, в 2023 году было ввезено 72,4 тыс. тонн кормов и лакомств для питомцев, что на 31% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда объёмы достигали 106,1 тыс. тонн. В денежном выражении снижение составило 9%, общая стоимость ввезённых кормов и лакомств в 2023 году составила 198,6 млн долларов.

Несмотря на снижение объёмов импорта, российский рынок кормов для домашних животных остаётся динамичным и разнообразным. Согласно анализу, кошки были основными домашними животными в стране на рынке кормов в 2022 году, за ними следовали собаки и другие животные. Рост среднегодового темпа российского рынка кормов для домашних животных оценивается в 12,6% за прогнозный период, что связано с увеличением популяции домашних животных, увеличением использования премиальных и высококачественных кормов.

Таким образом, рынок кормов для животных в России претерпел изменения из-за политических событий и введения ограничений на импорт, но продолжает развиваться и адаптироваться к новым условиям, поддерживая динамичный рост и разнообразие продукции.

Среди наиболее популярных кормов для собак в 2024 году выделяются как холистические, так и гипоаллергенные варианты, предназначенные для удовлетворения различных потребностей питомцев.

В категории холистиков, которые отличаются высоким содержанием натурального мяса и отсутствием субпродуктов, выделяются такие марки, как Acana, Canidae, Go!, Innova, Orijen, Pronature, Grandorf, и Now Fresh. Эти корма рекомендованы для собак всех возрастов и пород благодаря своему сбалансированному составу и высокому качеству ингредиентов.

В сегменте гипоаллергенных кормов, предназначенных для собак с чувствительным пищеварением или аллергией, в топе находятся продукты от производителей, таких как Hills Canine z/d ULTRA Allergen-Free, 1st Choice Sensitive Skin&Coat Adult Lamb&Fish, Grandorf Duck & Potato Adult All BREEDS, Proseries Holistic, и Pro Plan ADULT MEDIUM Sensitive Skin OPTIDERMA.

Популярные корма эконом класса для собак включают бренды, такие как Pedigree и Charri. Эти корма широко доступны и предлагают разнообразные вкусы, при этом являясь бюджетным вариантом для владельцев домашних животных.

Рисунок 1. Спрос на корма различных классов

На рисунке 1 отражен спрос на корма различных классов, из которой видно, что наибольшим спросом пользуются корма эконом класса.

На самом деле количество кормов для животных увеличивается, так что выбор становится все более сложным. Но так как по итогам 2021 года готовые корма для животных входят в топ импортируемых групп продуктов питания, говорит нам о том, что отечественных производителей очень мало. А так же это экономически невыгодно для владельцев животных.

На увеличение рынка кормов влияет и рост популяции как домашних, так и уличных животных. Например, только в одном городе Алматы на сегодняшний день в базе зарегистрировано 136 246 домашних животных, их которых 90 035 собак, 46 319 кошек. Это лишь часть животных, которых чипировали владельцы питомцев. Данная процедура проводится ветеринарными врачами КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба».

По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, на конец сентября прошлого года численность учтенных псов и кошек в стране составляла 730,7 тысячи. Из них 83,5 процента или 610,2 тысячи - это

домашние питомцы и служебные собаки, а 16,5 процента или 120,5 тысячи - безнадзорные животные. Активнее всего постановкой на учет занимались в Шымкенте, Алматы, Жамбылской и Алматинской областях. На эти территории приходится 72,7 процента всех зарегистрированных питомцев. Судя по актуальной информации из национального реестра зарегистрированных животных в системе TANBA, работа со стороны местных исполнительных органов этих регионов все же началась. По данным на 27 июня, в базу данных TANBA внесена информация о чипировании 105,1 тысячи животных. Из них 2,6 тысячи поставлено на учет в Актубинской области, 492 — в Восточно-Казахстанской, 57 — в Павлодарской. Большинство в реестре — питомцы алматинцев: ветклиники южной столицы внесли данные о 86,4 тысячи животных.

Рисунок 2. Численность животных, состоящих на учете в реестре Tanba

Среди компаний, активно развивающих производство кормов, выделяется ТОО "Фабрика кормов" в Петропавловске. С 2005 года она успешно производит корма для

сельскохозяйственных животных, а с 2013 года начала выпуск кормов для собак и кошек под торговыми марками Yummi и Escrudo. На сегодняшний день предприятие выпускает продукцию трех классов - эконом, премиум и супер-премиум, достигая объема в 200 тонн ежемесячно, основным рынком сбыта является юг и центр страны.

Кроме "Фабрики кормов", корма для кошек и собак производят также компании "Алтын Атыс" (товарная марка Dozogoff) и "КазКорм" (товарные марки "Гурман Пёс" и "Гурман Кот"), расположенные в Алматы. Параллельно несколько мясоперерабатывающих заводов Казахстана освоили производство консервированных кормов для домашних питомцев.

В 2017 году в Костанае был открыт завод "Гермес 4", который занимается производством комбикормов для крупного и мелкого рогатого скота, птицы и кроликов. Реализация продукции осуществляется как внутри Казахстана, так и за его пределами - в Афганистане, Турции и Узбекистане.

Осуществляется постоянный трехступенчатый контроль производства кормов, чтобы гарантировать высокое качество и безопасность каждой партии продукции.

Вывод. На основе проведенного анализа и представленных данных можно сделать вывод о необходимости развития производства экструдированных кормов для домашних животных в Казахстане. Текущее состояние рынка показывает, что спрос на корма для сельскохозяйственных животных и домашних питомцев постоянно растет.

Учитывая растущий спрос на качественные корма и потенциальные перспективы развития рынка как внутри страны, так и на экспорт, открытие новых предприятий по производству экструдированных кормов представляется целесообразным. Это позволит

удовлетворить спрос потребителей, обеспечить национальную продукцию и снизить зависимость от импорта. Кроме того, развитие собственного производства позволит создать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию страны. Таким образом, открытие новых предприятий по производству экструдированных кормов в Казахстане следует рассматривать как перспективное направление для инвестиций и развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голдырев А. А., Деев Л. Е., Ситников В. А. Бетулин и его влияние на состояние здоровья собак // Аграрная наука. 2007. № 11. С. 26-29.
2. Ерохин А. С. Кормление собак // Кролиководство и звероводство. 2006. № 2. С. 27-30.
3. Aldrich G. C., Koppel K. Pet Food Palatability Evaluation: A Review of Standard Assay Techniques and Interpretation of Results with a Primary Focus on Limitations. *Animals (Basel)*. 2015; 5(1): 43-55.
4. Tobie C., Peron F., Larose C. Assessing Food Preferences in Dogs and Cats: A Review of the Current Methods. *Animals (Basel)*. 2015;5(1):126-137. Published 2015 Mar 18.
5. Fox J. B. Understanding the science behind pet food palatability. *Pet Food Processing* 2019, March, Vol.2, Is.
6. Колокольцова Е. А. Эффективность использования различных типов кормления племенных и пользовательных собак: Автореф... дис. канд. с.-х. наук: 06.02.08. Красноярск: 2012.
7. Гилёв К. В., Ситников В. А., Голдырев А. А. Сравнительное использование собаками готовых кормов «Royal Canin» и приготовляемого из натуральных продуктов. *Аграрный вестник Урала*. 2018. № 175. С.17-22.
8. Аксенова О.И. Анализ российского рынка кормов для непродуктивных животных за 2008-2013 годы // Информационные технологии, энергетика, экономика: сб. трудов по материалам XI Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов - 2014. - Т. 3. - С. 3-6.
9. Аксенова О.И., Ильинская К.Г. «Тенденции развития рынка промышленных кормов для непродуктивных животных» // Сборник трудов Международной научно-технической конференции молодых ученых «Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности». - 2013. - С.196.
10. Обзор российского рынка кормов для домашних животных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-8562.html>
11. Сметанина Л.Б., Бабурина М.И., Анисимова И.Г. Состояние российского рынка кормов для непродуктивных животных// Все о мясе. 2009.№3.С.18-24
12. ГОСТ Р55453-2-13 Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия - введ.01.07.14-М.:СТАНДАРТИНФОРМ. 2014.-14с.
13. National Research Council. Nutrient Requirements of Dogs and Cats. Washington, DC: National Academy Press, 2006, 398 p.
14. Хрундин Д.В., Хабибуллин Р.Э., Ежикова Г.О. Корма для непродуктивных животных: проблемы и перспективы // Казанский вестник технологического университета. 2016. Т.19. №19. С. 161-163.
15. Беспланеев Э.В., Сон К.Н., Мурачев А.В., Сницарь А.И. Кормовые добавки для собак. Хранение и переработка сельхозсырья // Ветеринария. 2001. № 5. С.54-56.

16. Токов М.М. Разработка технологических параметров использования непищевого сырья для производства полнорационных сухих кормов в служебном собаководстве: дис. к.с.-х. н.: 06.02.04. Нальчик: 2008. 159 с.
17. Ребезов М.Б., Покрамович Л.Е., Максимюк Н.Н., Буланова К.Э. Требования к качеству кормов для непродуктивных животных // Троицк, 1999. С. 93-99.
18. Есаулова Л.А., Астафурова Е.В. Анализ кормления и исследование качества сухих полнорационных кормосмесей для собак // Вестник Воронежского ГАУ. 2013. № 4. С. 180-185.
19. World Health Organization. WHO estimates of the global burden of foodborne diseases: Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group 2007–2015. Geneva : WHO Press, 2015a. URL: https://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/en/ (date of access May 15, 2020)
20. Christian J.H.B. World Health Organization. Veterinary Public Health Unit & Food and Agriculture Organization of the United Nations. Microbiological criteria for foods: summary of recommendations of FAO/WHO expert consultations and working groups 1975–1981. World Health Organization, 1983. URL: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/66410> (date of access May 15, 2020)
21. Нефедьева Н.П., Седова Н.И. К вопросу нормирования бактериологических показателей для оценки пищевых продуктов // Вопросы питания. 1973. № 2. С. 66–68.
22. Residues of veterinary drugs in foods. Report of a joint FAO/WHO expert consultation, Rome, 29 October – 5 November 1984 // FAO Food Nutr. Pap. 1985. Vol. 32. P. 1–54. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4029366/> (date of access May 15, 2020).